

MUHADDISLAR PESHVOSI-IMOM AL-BUXORIY IBRATI HAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6110645>

Ne'matova Raxima Shamsiddinovna

Termiz davlat universiteti

Pedagogika instituti talabasi

Anatatsiya: Islomning markaziy Osiyoga tarqalishi tufayli bu yerda juda ko'p mahalliy islom olimlari -hadisshunos, fiqhshunos, tariqatparvarlar yetishib chiqdilar. Bular islom dini borasida jahon faniga o'zining ulkan hissasini qo'shib ketdilar. Shunday buyuk allomalarimizdan biri, ilm-fan, dunyoviy madaniyat o'chog'I, Ko'hna va boqiy Buxoro farzandi, o'zining diniy va bilimi, axloqiy fazilatlarini, ibratli hayot yo'li va bebaho asarlari bilan butun dunyo islom olamiga mashhur bo'lgan Imom Al-Buxoriy hazratlaridir. Bu maqolani yozishimizdan maqsad, Imom Buxoriy hazratlarining tarjimaiy hollarini kengaytirib yanada zebberishga urinish emas. Chunki bu zot haqida bundan oldin ham uzundan -uzoq musonnifotlar bitilgan. Imom Buxoriy haqida ma'lumo tberishimizdan maqsad, ul kishining hadisi momlafi va xuffozlari orasidagi e'tiborga molik jihatlarini ko'rsatibb erishdir.

Kalit so'zlari: muhaddis Al-Ju'fiy, Sahiho Misr, Shom, Balx, Damashq Islom olamining yirik mutafakkiri, imomlari, muhaddislar peshvosi bo'lmish Abu Abdulloh Muhammad Ibn Ismoil Ibn Ibrohim Al-Mug'ira Al-Buxoriy Al-Ju'fiy hijriy 194-yili shavvol oyidan o'n uch kun o'tganda juma namozidan keyin (milodiy hisob bilan 809-yil 13-mayda) Buxoroda tavallud topdilar. Otalari shayx Ismoil Ibn Ibrohim o'z davrining yetuk muhaddislaridan, Molik Ibn Anasning shogirdi va yaqinlaridan biri bo'lib, ham hadis, ham tijorat ishlari bilan shug'ullangan. [1] Ahmad Ibn Hafs, Imom Buxoriy otalari haqida shunday deydi: "Uning huzurida o'limi oldidan kirdim, shunda u: Barcha mol-mulkim Ichida bir dirham shubhalisi borligini bilmayman"-dedi. O'sha vaqtda men o'zimni faqir sanadim. [2]

Katta bobosi Al-Mug'ira yamanlik Ju'fiy Ibn Sa'd qabilasidan bo'lmish Buxoroda istiqomat qiluvchi Al-yaman Al-Ju'fiy degan kishining ta'sirida musulmon bo'lgani uchun nabirasi Imom Buxoriyga ham Al-Ju'fiy deb nisbat berilgan [3].

Otasi vafotidan keyin buyuk muhaddis tarbiyasiga alohida ahamiyat bergan volidasi nihoyatda oqila va dono ayol edi. Imom Buxoriy hazratlari hayoti davomida, bolalik davrlaridanoq qanchalik mashaqqatlarga duch kelgan bo'lmasin, o'zining o'tkir zehni, iste'dodi va ziyrak aqli, teran mulohazalari bilan zamondoshlaridan ajralib turgan, Rivoyat qilishlaricha, qaysi bir kitobni qo'lga olib,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

bir marta mutolaa qilsalar,hammasi yod olavergan. Buxoriy hazratlarining o'z fikriga ko'ra yuz ming sahih va ikki yuz ming g'ayri sahih hadisini yoddan bilgan ekan.Buyuk muhaddisning bunday o'tkir iste'dodihaqidashogirdl arivaustozlariquyidagifikrlarini

keltiribo'tadi: Amir Ibn Fallos(shogirdi):"Muhammad ibn IsmoilAl- Buxoriyga ma'lum bo'lmagan hadis,albatta ishonchli hadis emasdur"[4]

Imom Ahmad Ibn Hanbal Al-Marvaziy (ustoz): Butun Xurosondan Muhammad Ibn Ismoil kabi olim chiqqan emas"[5].Xolid Ibn Ismoil: Imom Buxoriy bizlar bilan birga ustozning darsini eshitardi.Ustoz rivoyat qilgan hadislarin ibiz yozib olar edik, ammo Buxoriy faqat quloq solibgina o'tirardi. Shu tarzda qancha kunlar o'tdi, ustoz qariyb 15 ming hadis rivoyat qildi. Shunda biz Buxoriyga "Sen nega hadislarini yozmaysan?"-deb ta'na qilgan vaqtimizda: "Sizlar yozib borayotgan hadislarini men ustoz og'zidan yodlab olayotirman",- dedida,ustoz rivoyat qilgan hamma hadislarini bir chekkadan yoddan o'qib berdi.Shundan keyin biz yozib olgan hadislarimizdagi xatolarni yodlaganidan tuzatib oladigan bo'ldik". [6]

Imom Buxoriy hadis talabida ko'plab shaharlardabir necha bor bo'ladilar,jumladan:Balx,Ray,Bog'dod,Basra,Kufa,Makka,Madina Misr, Shom,Damashqva boshqalar. ImomBuxoriyBalxga borganlari haqida shunday deydilar:"Balxga kirganimda,u yerliklar mendan har bir hadis yozib olgan kishilarimdan mingta hadisni aytib berdim". Imom Buxoriy nafaqat diniy-ilmiy faoliyatida yuksalishlarga erishgan buyuk olim, balki shaxsiy hayotida ham iymon-e'tiqod, taqvo va pok omonlik namunasini ko'rsata olgan buyuk inson ham edi.Imom Buxoriy hazratlarining hayotiga nazar soladigan bo'lsak,bir tomondan o'ta mehnatkash, bir tomondan o'ta sahovatli inson bo'lgan.Jumladan, u o'z halol mehnati bilan kun ko'rish qoidasiga amal qilish asnosida tijorat bilan shug'ullanar, shuningdek quyidagi og'irroq ishlarni ham xizmatkor yoki yollanma ishchilarga qildirmasdan o'zi bajargan ekanlar.Bundan ko'rinib turibdiki buyuk muhaddis hadisga mos hayot kechirgan. Imom Buxoriy hazratlari u kishi bilan suhbatda bo'lga nkishilarga bir-biriga ko'proq yaxshilik qilishlarini ta'kidlaganlar.Buning yaqqol misoli sifatida"o'zining" Al-adabal mufrad"asarida quyidagi sahihhadisni keltirib o'tadi: "Kubaysa Ibn Burma al-Asadiy(roziyollohu anhu) aytadilar: Men Rasululloh huzurlarida edim.Shu paytda Rasululloh:., Bu dunyoda yaxshilik qilgan kishilar oxiratda yaxshilikka erishadilar va shariatda yomonlik deb sanalgan ishlarni qiluvchilar oxiratda yomonlikka duchor bo'ladilar",-dedilar.[7]

Bundan tashqari Imom Buxoriy o'zining o'ta mehmondo'stligi bilan zamondoshlari orasida"qalil ul-akl va kasirul-ihson"(ya'ni o'zi kam yeb boshqalarga ko'p ehson qiladigan kishi deb atashgan). Imom Buxoriy islomiy ilmlarda nufuzli

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

olim va sahiybir inson bo'lishi bilan birga, ot choptirish mahoratini egallagan chavondozi va mohir o'qchi ham bo'lgan. Imom Buxoriyning hadis eshitga shayxlari, ustozlari, shogirdlari hamda yozib qoldirgan adabiy va ilmiy meroslari haqida so'z yuritishdan oldin imomning qimmatli bir nasihatini zikr qilish joiz: "Kishi ilm bobidanafaqato'zidan yuqori yoki tengdoshlaridan, balki o'zidan past bo'lganlardan ham hadis olmaguncha, yetuk muhaddis bo'la olmaydi". [8] Manashu so'zlarning isboti o'laroq Imom Buxoriyning o'zi hadis ilmining peshvosi, muhaddislar sultoni bo'laturib, asrdoshlari, sheriklari, vaqti kelganda hatto shogirdlaridan ham hadis olganligi tarixiy manbalardan ham ma'lum.

Bu borada Buxoriyning o'zi ham "Men bir ming saksonta muhaddisdan hadis eshitdim. Ularning hammalari Iymon so'z va amaldan iboratdir" degan e'tiqoddagi kishilar edilar"-deb yozadi.

Xulosa qilib aytganda, Imom Buxoriy chin ma'noda go'zal islom dini va e'tiqodi shuningdek ilm-u ma'rifatda, hadis ilmida butundunyo musulmonlarining haqiqiy xazinabonidir. Darhaqiqat, "Imom Buxoriyning ixlosmandlaridan biri Hokim Abu Ahmad ham o'zining "Kunyalar" kitobida Buxoriy haqida maqtov so'zlar aytilsa, ular tugamasligini e'tirof etib "U, sohilsiz dengizdir" deganlar. [9] Haqiqatdan ham Imom Al-Buxoriy musulmon ahlining bitmas tunganmas ilm dengizidir. Foydalanilgan adabiyotlar "Al-Adab al-mufrad,, Shamsuddin Boboxonov tarjimasini. "O'zbekiston" 1990 "odoblar xazinasi" shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkentshahri,, Sharq', nashriyot i 2011 _yil. Internetmanbalari asosida.

[1]- "Al-adab al-mufrad" 1990. Shamsuddin Boboxonov., o. zbekiston,,

[2]- "Odablar xazinasi" Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf "Sharq" nashriyot i 2011.

[3]- "Al-adab al-mufrad" 1990. Shamsuddin Boboxonov., O. zbekiston,,

[4]- " Al-adab al-mufrad" 1990. Shamsuddin Boboxonov., o. zbekiston,, 1990

[5]- Imom hofiz Ibn Hajar Asqaroniy Fathul Boriy. J.2_Bayrut,, Dorur Ma'rufa" nashriyoti

[6]- "Al-adab al-mufrad,,

[7]- " Al-Adab al-mufrad,,

114-bob. 220-hadis.

Shamsuddin Boboxonov., O. zbekiston -1990

Shamsuddin Boboxonov., O. zbekiston-1990

[8]- "Al-adab al-mufrad" Shamsuddin Boboxonov. ..o'zbekiston,,

[9]- Imom Hofiz Ibn Hajar Asqaroniy. Fathul Boriy. J.2_Bayrut,, Dorur Ma'rufa" nashriyoti -